

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ФОНДОВОГО РЫНКА

Камилова Севара Анваровна

Тошкент давлат иқтисодиёт

университети

Кафедра “Финансы”

***Аннотация:** Год за годом жители Узбекистана активно участвуют в инвестиционных процессах, повышая свое благосостояние за счет строительства нового современного жилья, развития предпринимательской деятельности в сфере производства и обслуживания. В то же время, несмотря на большое участие в реальных инвестициях, сохраняются большие резервы для использования свободных средств населения в виде инвестиций в финансовые активы. В среднесрочной перспективе необходимо реализовать комплексные меры по привлечению государственных средств в экономику страны путем развития инвестиционных институтов, таких как фондовый рынок, пенсионная система и страхование.*

***Ключевые слова:** инвестиции населения; сбережения населения; вложения в нефинансовые активы; инструменты финансового рынка; резервы роста; направления развития.*

Инвестиции населения являются важнейшей составляющей инвестиционной деятельности. По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе – 13 трлн. Сумы могут увеличить инвестиции населения в жилищное и нежилое строительство, покупку автомобилей и оборудования,

ценные бумаги и страховые полисы, а также другие виды инвестиций. Основными внутренними источниками инвестиций являются предприятия, банки и государственные фонды, направляемые на инвестиционные цели населения. Современная ситуация в мире, характеризующаяся нестабильностью и неопределенностью инвестиционной деятельности, требует повышенного внимания к внутренним источникам роста для поддержания высоких темпов экономического развития страны. Во многом это достигается за счет активизации инвестиционной активности населения по обновлению и увеличению накопленного национального богатства. Достижение цели широкого участия населения в инвестициях требует разработки мер инвестиционной политики по определению факторов, наиболее влияющих на склонность населения к инвестированию и созданию условий для развития инвестиционной деятельности.

Инвестиционные возможности населения определяются частью доходов, сбережений и сбережений, которые население имеет после удовлетворения краткосрочных потребностей. И естественно, чем выше доходы населения, тем большей инвестиционной активности можно ожидать. Согласно модели прогнозирования роста инвестиций, с учетом факторов накопления сбережений населения в краткосрочной перспективе увеличение доходов населения республики на 1% приводит к увеличению объема инвестиций на 2,5%; то есть с увеличением текущего дискреционного дохода средняя склонность к потреблению снижается, а средняя склонность к инвестированию увеличивается. Таким образом, важнейшим фактором, влияющим на развитие инвестиционных процессов за счет населения, является уровень денежных доходов. Увеличению объема депозитов в банках и повышению уровня доверия населения к отечественной банковской системе способствовали: - рост реальных доходов населения и освобождение от налогообложения процентных доходов по депозитам . превратить депозиты в

полезный финансовый инструмент (Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-1090 от 6 апреля 2019 года); - Принятие законов «О банковской тайне» и «О гарантиях защиты государственных вкладов в банках», а также предоставление 100- процентной государственной гарантии по всем вкладам физических лиц в банках; - беспрепятственное изъятие денежных средств населения с текущих счетов (Постановление первый Президента Республики Узбекистан №ПФ-4057 от 28 ноября 2008 года); - другие механизмы стимулирования привлечения свободных средств населения и субъектов предпринимательства на депозиты в коммерческих банках. На инвестиционные предпочтения населения влияют такие факторы, как уровень налогового бремени, рентабельность основного капитала, ставка рефинансирования и инфляция. Уровень инфляции в стране оказывает существенное влияние на государственные инвестиции. Так, с одной стороны, расчеты на основе эконометрической модели показали, что рост инфляции на 1% приводит к увеличению объема инвестиций населения на 7,2%, то есть девальвация денег заставляет население переводить сбережения в реальные средства, силы для инвестирования. свойство С другой стороны, умеренная, предсказуемая инфляция создает положительные ожидания инвесторов, что стимулирует рост инвестиций. С 2020 года уровень инфляции в стране снизился в четыре раза, и в 2022 году он составил 107 процентов. В этот период рост инвестиций населения был достаточно неустойчивым, и только с 2019 года наблюдалось существенное увеличение инвестиционной активности населения.

Инвестиционные предпочтения определялись ростом сбережений населения, влиянием комплекса факторов, влияющих на трансформацию сбережений в инвестиции, а также мер и механизмов, стимулирующих инвестирование средств населения в важнейшие направления экономического и социального развития. Развитие Узбекистана. Фондовые инвестиционные

фонды занимают большую или меньшую долю в структуре государственных инвестиций в зависимости от развития фондового рынка страны. В мировой статистике эта категория делится на следующие группы: акции фондовой биржи, акции фонда недвижимости, акции фонда облигаций, фонд смешанного фонда, взаимный фонд, прочие фонды фондов. Привлечению государственных инвестиций в эти инструменты будут способствовать условия, созданные для развития фондового рынка в стране, чтобы население могло свободно участвовать в покупке и продаже акций, облигаций и других ликвидных активов. Таким образом, повышение роли населения в инвестиционных процессах направлено на расширение его участия во всех сферах инвестиционной деятельности, как в инвестировании в жилищное и нежилое строительство, так и в инструментах фондового и страхового рынка. активное участие в государственных и негосударственных пенсионных системах. Исследование тенденций и направлений инвестиций в Узбекистане и зарубежных странах выявляет основные ресурсы развития инвестиционного рынка Узбекистана, их реализация служит повышению активности населения в инвестиционных процессах. Одним из механизмов привлечения капитала в экономику является программа привлечения средств населения к инвестициям через пенсионные фонды. В Узбекистане только государственные пенсионные фонды направляют свои средства на определенные объекты инвестирования. В связи с этим их деятельность как сборщиков средств и средств незначительна. В то же время в странах мира созданы и действуют негосударственные пенсионные фонды. Необходимо создать условия для создания стабильно растущих сбережений физических лиц, в том числе инвестиционных ресурсов в виде пенсий, в частном секторе экономики республики. Приоритетом должна стать поддержка формирования инвестиционных ресурсов или «длинных» фондов за счет развития негосударственной пенсионной системы. Этот процесс является долгосрочным, но главным условием его успешной реализации в Узбекистане

является быстрый рост среднего класса, который готов тратить деньги на гарантированно высокий уровень жизни в будущем и высокие пенсионные отчисления.

Таким образом, жители Узбекистана активно участвуют в инвестиционных процессах, повышая свое благосостояние за счет строительства новых современных домов, развития предпринимательства в сфере производства и услуг. В то же время, несмотря на большое участие в реальных инвестициях, сохраняются большие резервы для использования свободных средств населения в виде инвестиций в финансовые активы. Изучение особенностей инвестирования в Узбекистане, тенденций и направлений инвестирования свободных средств населения в зарубежных странах позволило выявить основные резервы развития инвестиционного рынка Узбекистана. Государство принимает меры по привлечению государственных средств в экономику как основного неинфляционного источника инфляции. При этом необходимо реализовать комплексные меры по привлечению государственных средств в экономику страны путем развития инвестиционных институтов, таких как фондовый рынок, пенсионная система и страхование. Сценарные варианты расчета роста инвестиций населения на среднесрочную перспективу показали, что наиболее продвинутым с точки зрения экономической и социальной эффективности является вариант, учитывающий возможность полного привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе за счет дальнейшего развитие инвестиций. в инструментах финансового рынка. Данное направление инвестиционной политики, способствующее повышению активности населения в инвестиционных процессах, должно стать приоритетным направлением социально-экономического развития республики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан за №УП-5630 от 14.01.2019 года «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала» <https://lex.uz/docs/4160396>. 08.02.2021г.
2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Ф. Инвестиции. – М., 1998, стр.3.
3. Merton R. Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions. NBER Working Paper 5096. Cambridge, Mas., April, 1995.
4. Objectives and Principles of Securities Regulation. International Organization of Securities Commissions. September 1998 <http://www.iosco.org>
5. Чепурин М.Н., Киселева Е.Л. Курс экономической теории. – Киров: Издательство «Аса», МГИМО МИД РФ, 1998. – С. 394-396. 6. Добрынин А.Н., Тарасевич Л.С. Политическая экономика. – Санкт Петербург: СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов, Изд-во «Питер», 2000. – С. 382-383.
7. Видяпин В. И., Журавлева Г.П. Экономическая теория. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С.443. 8. Карпушкина А.В. Рынок ценных бумаг в условиях переходной экономики России // Автореферат диссертации на соискание уч. ст. к.э.н. Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 1999. – 45 с